

КВАРКИ И ИХ СВОЙСТВА

Мамасадиков Хумоюншоҳ Рахмонжон угли

Студент 2-курса Ядерные физика и технологии.

Ташкентский филиал «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

***Аннотация.** В этой статье обсуждаются кварки и их свойства, которые являются важной частью ядерной физики.*

***Ключевые слова:** ядерная физика, кварк, технология, метод, формула.*

ВВЕДЕНИЕ

Здесь мы приведем лишь те основные факты и сведения, которые необходимы для понимания кварковых моделей ядерных сил, связанных в основном с симметрией многокварковых систем, а не с их динамикой. Более полное описание кварковой модели можно найти в известных учебниках и монографиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Гипотеза кварков, выдвинутая Гелл-Манном и Цвейгом в 1964 году [3,4], сохранила принципы классификации по симметрии, которые были в модели Сакаты, но новые «субэлементарные» частицы — кварки, из которых строятся все адроны в подходе Гелл-Манна–Цвейга, оказались наделены многими необычными свойствами:

- дробный электрический заряд $\pm 1/3$, $\pm 2/3$;
- дробный барионный заряд (барионное число) $1/3$;
- наличие цвета;
- существование шести сортов (ароматов) кварков в трехпоколениях и

т.д.

Таблица 1. Три поколения кварков

Символ	Название (аромат)		Заряд	Масса
	русское	английское		
Первое поколение				
<i>d</i>	нижний	down	-1/3	~ 5 МэВ
<i>u</i>	верхний	up	+2/3	~ 3 МэВ
Второе поколение				
<i>s</i>	странный	strange	-1/3	95±25 МэВ
<i>c</i>	очарованный	charm	+2/3	1,8 ГэВ
Третье поколение				
<i>b</i>	прелестный	beauty (bottom)	-1/3	4,5 ГэВ
<i>t</i>	истинный	truth (top)	+2/3	171 ГэВ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Последующее развитие теории и эксперимента полностью подтвердило основные положения гипотезы кварков. Теперь она является краеугольным камнем общепризнанной

Стандартной модели в физике элементарных частиц.

Для ядерной физики важны в первую очередь два легких кварка первого поколения — *u* и *d*, которые входят в состав нуклонов и Δ-изобар. Кварковый состав нуклонов и Δ-изобар показан на Рис. 1 и 2.

Протон: эл. заряд

Нейтрон: эл. заряд

$$Q = 2/3 + 2/3 - 1/3 = +1$$

$$Q = 2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$$

$$\text{Полный спин } S = 1/2 + 1/2 - 1/2 = 1/2$$

$$\text{Полный изоспин } I = 1/2 + 1/2 - 1/2 = 1/2$$

Рис. 1. Кварковый состав протона и нейтрона.

Полный спин $S = 1/2 + 1/2 + 1/2 = 3/2$

Полный изоспин $I = 1/2 + 1/2 + 1/2 = 3/2$

Рис. 2. Кварковый состав Δ -изобар.

Первоначальный вариант кварковой гипотезы вскоре пришлось усложнить. Если бы кварки были полностью подобны нуклонам, то существование Δ^{++} -изобары или Ω^- -гиперона было бы невозможно в силу принципа Паули. Например, Ω^- -гиперон имеет странность -3 и спин $3/2$, поэтому он может быть составлен лишь из трех странных s -кварков с параллельно ориентированными спинами. Но если кварки, имеющие спин $1/2$, являются фермионами, то подобная конфигурация (sss) запрещена принципом Паули. Возможным решением этой проблемы является введение еще одного квантового числа, которое назвали цветом. Цветов должно быть всего три, так как при этом в адронах, состоящих из трех одинаковых кварков (Δ^{++} , Δ^- или Ω^-), каждый из кварков может иметь разный цвет, и тогда принцип Паули будет выполнен. Квантовое число цвет, конечно, никак не связано с обычным цветом, но для его обозначения обычно используют слова «красный» (R — от англ. red), «зеленый» (G — от green) и «синий» (B — от blue). Антикварки, соответственно, обладают антикрасным (\bar{R}), антизеленым (\bar{G}) и антисиним (\bar{B}) цветами. Эта цветовая аналогия исходит из того, что все наблюдаемые барионы, состоящие из трех цветных кварков, не являются носителями цвета, т.е. являются бесцветными. А еще со времен Ньютона известно, что три основных цвета, например, зеленый, красный и синий, при правильном смешивании дают белый цвет (отсутствие цвета).

Хотя при введении цвета число кварков утраивается, число адронов остается прежним, потому что все адроны являются «бесцветными» или «белыми». При построении адронов кварки трех основных цветов смешиваются в одинаковой пропорции. Комбинация красного, зеленого и синего цветов в равной пропорции дает, как в оптике, бесцветное состояние. Нейтрализуют друг друга также «цвет» и «антицвет», как нейтрализуют друг друга электрические заряды противоположных знаков.

Почему же не существует цветных адронов и почему кварки не наблюдаются в свободном состоянии? Ответ на эти вопросы дает теория, описывающая сильное взаимодействие кварков друг с другом, — квантовая хромодинамика (КХД).

Взаимодействие кварков связано с обменом цветом. Поэтому каждый глюон имеет составной цвет, состоящий из цвета и антицвета, например, красный-антисиний. Такой глюон меняет цвет кварка: при испускании он отнимает у кварка красный цвет и передает ему синий, при поглощении — наоборот.

Любой реальный адрон является бесцветным («белым»). Например, в нуклоне комбинация $R+G+B$ дает «белый» цвет, поэтому $(R+G)$ можно назвать антисиним. А все антикварки имеют соответствующий антицвет. «Белый» нуклон на Рис. 3 слева эквивалентен по цвету «белому» пиону справа.

Рис. 3. Кварковая структура бариона (слева) и мезона (справа). С учетом спина и цвета на одной S -волновой орбите теперь может быть 6 кварков одного аромата (см. Рис. 4).

Рис. 4. Полностью антисимметричная конфигурация шести s -кварков, образующих волновую функцию $|S^6[6]\rangle$.

А кварков двух ароматов (u, d) на одной S -орбите может быть 12, но не больше!

Все попытки обнаружить хотя бы один свободный кварк с дробным электрическим зарядом или выбить его из адронов оканчивались неудачей. Но, несмотря на это, кварковая гипотеза стала общепринятой. Это связано с тем, что кроме систематики частиц, имеется еще ряд твердо установленных фактов,

свидетельствующих в ее пользу. Фактически, в рамках кварковой модели получила объяснение вся совокупность большого числа опытных данных о структуре и свойствах адронов, об их распадах и превращениях. Кварковая гипотеза превратилась в Стандартную модель фундаментальных частиц и взаимодействий. Наиболее прямым экспериментальным подтверждением кварковой модели служат процессы глубоко неупругого рассеяния электронов и других частиц на протонах и процессы с рождением адронных струй.

В экспериментах с рождением струй частица высокой энергии выбивает кварк из адрона (как правило, из нуклона). Вылетевший кварк в свободном состоянии существовать не может. По мере удаления выбитого кварка от цветного остатка адрона его потенциальная энергия быстро возрастает, и когда она становится больше удвоенной массы соответствующих кварков, становится энергетически выгодным рождение кваркантикварковой пары. Это происходит на расстоянии порядка 10^{-13} см (1 Фм).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При очень высоких энергиях с большой вероятностью образуется несколько кварк-антикварковых пар, которые объединяются в несколько новых бесцветных адронов, летящих в одном направлении — в направлении выбитого кварка (переданного импульса). Это и есть наблюдаемая в экспериментах адронная струя.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Л.Б. Окунь, *Лептоны и кварки*, Изд. третье (УРСС, М., 2010).
2. Ф. Клоуз, *Кварки и партонны: введение в теорию*, пер. с англ. (Мир, М., 2012).
3. Каримова, Д. (2021). Результаты испытаний зубовой секции орудия для обработки гребней. In *Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference scientific community: Interdisciplinary research Hamburg. Germany January* (Vol. 40, pp. 521-522).
4. Kalimbetov, B. Y., Tukhtakuziyev, A., Usmanov, A. S., Orymbetova, G. E., Umbataliyev, N. A., & Karimova, D. (2020). Study of the process of movement stability of mounted cultivator working bodies on combined inter-tillage of vegetable crops. *Eurasian Journal of BioSciences*, 14(1).

5. Kalimbetov, B. Y., Tukhtakuziyev, A., Usmanov, A. S., Orymbetova, G. E., Umbataliyev, N. A., & Karimova, D. (2020). Study of the process of movement stability of mounted cultivator working bodies on combined inter-tillage of vegetable crops. *Eurasian Journal of BioSciences*, 14(1).
6. Karimova, D., Turgunova, O., & Ismailov, M. (2023). Research on Ensuring the Effective Compaction of the Roller of a Universal Device Used in Pre-Planting Tillage. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 2(5), 300-302.
7. Karimova, D. (2023). INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Science and innovation*, 2(B3), 561-563.
8. С. Огава, С. Савада, М. Накагава, *Составные модели элементарных частиц*, пер. с яп. (Мир, М., 2013).
9. Л. Райдер, *Элементарные частицы и симметрии*, пер. с англ. (Наука, М., 2013).